

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
DOI: 10.5281/zenodo.4740964

REINSERCIÓN SOCIAL EN RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES: EL TEMA PENDIENTE

Sergio Andrés Henríquez Galindo
Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas
y Sociales de la Universidad de Chile

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740964

REINSERCIÓN SOCIAL EN RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES: EL TEMA PENDIENTE

Sergio Henríquez Galindo¹

Resumen: El presente artículo reflexiona sobre lo que significa la reinserción social de los y las adolescentes en materia de sus responsabilidad penal, bajo el sistema establecido por la Ley N° 20.084, que entró en vigencia en Chile el 8 de junio de 2007. Siendo un asunto de central importancia, las instituciones del sistema no se han puesto de acuerdo en qué debemos entender por tal concepto, y mientras ello no ocurra, muchas de las descoordinaciones o problemas que se observan a nivel control de ejecución de penas no podrán resolverse. En este documento propongo un concepto de reinserción social que se ajusta a lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 40 N° 1, y se describe como *“la generación de un proyecto propio, autónomo y respetuoso de los derechos de las demás personas, acompañado de la articulación de redes sociales y recursos personales, con enfoque de género, para sostener ese proyecto en el tiempo y darle una viabilidad plausible, en el entorno comunitario en el que normalmente se desenvuelve el o la adolescente”*.

Palabras claves: reinserción social, responsabilidad penal adolescente, ley 20.084.

Introducción.

La política criminal de adolescentes está definida en los artículos 2^o y 20³ de la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes, a través de los cuales podemos distinguir tres ejes centrales, que son los siguientes:

- Responsabilización
- Reinserción Social del Adolescente
- Intervención penal mínima

¹ Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, Magíster en Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de la Universidad Diego Portales, Chile. Magíster en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Capítulo Chile (www.ipdpchile.cl) y de la Asociación Chilena de Justicia Terapéutica (www.achtj.cl). Correo electrónico: sergiohenriquez@gmail.com. Orcid Number: <https://orcid.org/0000-0002-8182-4735>. Sitio web: <https://sergiohenriquez.academia.edu/>

² Artículo 2°.- Interés superior del adolescente. En todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos.

En la aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

³ Artículo 20.- Finalidad de las sanciones y otras consecuencias. Las sanciones y consecuencias que esta ley establece tienen por objeto hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740964

Estos tres ejes, a su vez están atravesados por un eje principal, que denominaremos “eje de derechos humanos”, y que impregna estas tres líneas, que si dibujáramos configuran una flecha, a la cual podemos dar el carácter simbólico de “sentido” del sistema de responsabilidad penal de adolescentes.

Esquema N° 1. La política criminal para adolescentes que infringen la Ley Penal.

De esta forma, todo lo que se haga en las distintas dimensiones de esta ley, sea en el ámbito judicial, las medidas cautelares, la ejecución de sanciones privativas y no privativas de libertad, y la reinserción social de los y las adolescentes, deben ser abordados desde esta mirada.

En el centro de la flecha aparece el eje de reinserción social. Todos los ejes de esta política tienen la misma relevancia individualmente considerados, sin embargo sabemos que se tensionan unos con otros a la hora de resolver los casos concretos. Pero es necesario precisar que, en relación a la reinserción social, las tensiones parecen tener mayor intensidad. Lo que se entiende por tal concepto no es algo compartido por las diversas

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740964

instituciones que interactúan en este sistema, lo que hace que en definitiva muchas veces este eje se pierda o se aplique de forma equivocada en tales casos concretos.

Este trabajo, es también una invitación a todos los actores y actrices de este sistema, a dialogar y consensuar un concepto o idea de lo que podremos entender por reinserción social, para así avanzar en una mirada común, que permita concretar coordinaciones, modelos de trabajo y criterios que vayan en directo beneficio de los derechos de los adolescentes sometidos al sistema, y en consecuencia, de toda la sociedad.

La reinserción social, una idea política.

Se trata este de un concepto más bien político que etimológico, aunque quizás pueda ayudarnos averiguar qué significa esta palabra en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

La palabra “reinserción” es definida como “*1. f. Acción y efecto de reinsertar*”. “Reinsertar”, a su vez es definida como “*1. tr. Volver a integrar en la sociedad a alguien que estaba condenado penalmente o marginado*”. Esta definición no nos dice mucho, sólo nos circunscribe a una idea básica: se reinserta a quien está condenado penalmente o marginado, en el más amplio sentido de la palabra. Y no se integra a cualquier parte, se integra a la “sociedad”, lo que implica que tal marginación es social.

Sin embargo, este mismo concepto nos retorna a la idea de que se trata de una idea política, pues la “Marginación Social” no puede ser entendida como una exclusión de la sociedad entendida como aquel sistema del que todos los seres humanos somos parte, sino de una cierta “normalidad” de lo que debe entenderse por “socialmente aceptable”. Integrarse a la sociedad quiere decir, entonces, integrarse a una idea política, filosófica, biológica y jurídica de lo que entendemos que es “normal”. Normal es trabajar, estudiar, producir, enriquecerse, comprar, casarse, tener hijos, envejecer y vivir de la pensión durante la jubilación. A-normal, y por tanto “fuera de la sociedad” es el ocio, la desescolarización, la destrucción del progreso, el delito, la sexualidad desenfrenada, las enfermedades, la pobreza.

Evidentemente, lo “normal” no puede ser entendido como lo “frecuente”. En muchos casos ello no será coincidente. Lo normal se acerca más a lo que socialmente “debe ser”, más no a lo que realmente ocurre, pues se trata de algo que se construye socialmente. Pero resulta curioso como hasta la definición supuestamente más desprejuiciada de todas, vuelve a la noción política.

La reinserción social es una noción eminentemente política, pues su configuración es producto de la tensión de diversos principios, y por su contenido específico dependerá de las decisiones que los actores en su conjunto determinen en relación al mismo.

El no reingreso al sistema como indicador de reinserción social.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740964

Seguimos buscando nociones sobre reinsertar socialmente. Una posible definición puede ser el hecho de que el o la adolescente no reingrese al sistema judicial de nuevo por haber cometido un delito. Al respecto, las cifras del Ministerio Público nos muestran, a un año de funcionamiento del sistema, un reingreso equivalente al 25,85% del total de ingresos. En números absolutos, el total de ingresos al sistema corresponde a 39.914, de los cuales el 25,85% corresponde a 10.316⁴.

Si a su vez desagregamos ese 25,85% por cantidad de reingresos, es decir, cuántos han ingresado 2, 3, 4, 5, 6 o más veces al sistema, tenemos el siguiente resultado:

⁴ Fuente: Ministerio Público.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740964

Estas cifras nos sirven para dimensionar qué porcentaje de jóvenes reinciden formalmente en el sistema, a un año de entrada en vigencia la Ley N° 20.084, y si bien nos alienta saber que el 74,15% sólo ha ingresado una vez, ello no quiere decir que necesariamente se repita este patrón durante los años que se avecinan. Por otra parte, el sistema registra sólo los delitos cometidos en el contexto de la Ley N° 20.084, es decir aquellos que son cometidos por personas de entre 14 y 18 años de edad. Los mayores de esa edad no ingresan a este conteo, es decir quienes hayan sido condenados por el sistema y luego cumplieron 18 años, y volvieron a ser ingresados al sistema, no aparecen.

Pero la crítica más fuerte que puede hacerse a una lectura que interprete la reinserción social sólo a luz de estas estadísticas, es que ellas no reflejan la efectiva incorporación del adolescente a espacios de real desarrollo, oportunidades y proyección de vida. A esta lectura del sistema no le interesa saber si el adolescente que está dentro de ese 74,15% ingresó a la escuela o no, dejó las drogas o no, tiene socialización callejera o no. Nada de eso puede leerse de una cifra como esta, aisladamente considerada.

Por tanto, esta noción debe desecharse si pretende explicar por sí misma, la reinserción social. No se basta por sí sola, es necesario complementarla con otros elementos.

El tratamiento por consumo problemático de drogas como reinserción social.

En materia de consumo de drogas, en nuestro país la discusión pública ha estado centrada en temas tales como el aumento del consumo de drogas, el consumo por parte de la población joven o adolescente y, en los últimos años, en los problemas de seguridad pública que parecieran estar asociados a este consumo.

Más allá de lo acertado o no que estén estas suposiciones⁵, la relación que se ha establecido entre el consumo de drogas y la comisión de delitos se ha ido consolidando a tal punto, que se están desarrollando desde el año 2005 experiencias pilotos ligadas al tratamiento del consumo problemático de drogas dentro del espacio de la justicia penal, a través de la utilización la suspensión condicional del procedimiento, cuya condición es someterse a un tratamiento de drogas.

Hoy en día, nadie podría estar en desacuerdo con el hecho de que las personas que presentan consumo problemático de drogas necesitan tratamiento, ni nadie se negaría a darlo, especialmente si se trata de adolescentes.

Se sabe que las consecuencias del consumo de drogas pueden ser altamente perjudiciales, no sólo para quien las consume, sino también para quienes le rodean y, potencialmente, para la sociedad completa. El consumo de drogas puede ser particularmente perjudicial en población infanto/adolescente, donde el consumo obstaculiza el proceso de maduración biológica, psicológica y social en que se encuentra, y en población en situación de vulnerabilidad social, donde la escasez de recursos económicos, sociales y culturales

⁵ Para mayor detalle de este tema, véase Arriagada y Lobato (2007) *Consumo de Drogas en la Adolescencia: Factores de riesgo y protección asociados*. En <http://justiciapenaladolescente.blogspot.com/>.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740964

generan condiciones que permiten que el impacto de dicho consumo, esto es, sus consecuencias biopsicosociales, sea mucho más fuerte.

Es por ello que el incluir el tratamiento del consumo de drogas en el sistema de justicia parece ser no sólo una buena iniciativa, sino una necesidad que empieza a surgir a partir de la aparición de la comisión de delitos en los que las drogas parecieran ser un factor gravitante para que dicho acto llegue a ocurrir, y así lo han entendido países como España, Brasil, Costa Rica, Uruguay y Estados Unidos que han integrado, dentro de su legislación, el tratamiento como un elemento del mundo sanitario.

En Chile, ocurre un suceso especial en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. El proyecto de ley que ingresó el Ejecutivo a discusión parlamentaria en el año 2002, no contemplaba el tratamiento por consumo de drogas. No obstante, en el año 2004 aparece la figura de la sanción accesoria, texto que es aprobado con un amplio consenso técnico y político. El ejecutivo presentó una indicación al Senado, donde se exponía que la situación de consumo correspondía a materia de protección Especial de derechos, por lo que no parecía correcto radicar este tema en la competencia penal, sino aplicar sobreseimiento y remisión a los Tribunales de Familia. No obstante, finalmente se aprueba esta figura, quedando establecida como artículo 7^o6.

¿Qué diferencias tiene este escenario con los demás países?. La decisión tomada por el Congreso implicó integrar un elemento médico-sanitario bajo las reglas del derecho penal al establecerlo como una sanción, tornando difícil su entendimiento, lectura y aplicación.

¿Por qué? En primer lugar, es un elemento que va a contracorriente del espíritu de la Ley. Cabe recordar que una de las razones por las que se plantea una reforma a la intervención penal en adolescentes es la necesidad de terminar con el sesgo tutelar y establecer un sistema penal que reconociera y resguardara los derechos que todo y toda a adolescente posee.

En este sentido, la existencia de la sanción accesoria pareciera ser vista como un beneficio y/o una oportunidad para “asegurar” el tratamiento para “quien lo necesita”, con un fin rehabilitador más allá de los límites de culpabilidad del/la adolescente. Se corre el riesgo de caer en una perspectiva de “Derecho Penal de Autor”, contraria al Estado de Derecho que nos rige, fundamentado en el principio de culpabilidad garantizado en la Constitución⁷.

De esta forma, nos encontramos con la situación de que una “sanción”, desde el derecho penal, no puede ser considerada un beneficio. Por otra parte, si la figura del tratamiento es de sanción, la lógica indicaría que deberían regir sobre ella las reglas del derecho penal, no obstante ser un elemento con lógica médico-sanitaria.

⁶ Para mayores antecedentes, se puede revisar la historia de la ley N° 20.084 en <http://www.bcn.cl/histley/lfs/hdl-20084/HL20084.pdf>.

⁷ Ver Soto Piñeiro, Miguel. “Una Jurisprudencia Histórica: Hacia el reconocimiento del “Principio de Culpabilidad” en el Derecho Penal Chileno”, en Revista de Derecho de la Universidad Finis Terra, Año III, N° 3, 1999.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740964

Se trata este de un problema choque de principios. Tal como lo desarrolla Robert Alexy⁸, aquí chocan los principios de la “integridad física y psicológica del adolescente” y el principio de la “culpabilidad”, o entre los ejes de reinserción social y de intervención penal mínima. Individualmente considerados, estos principios son absolutos y no merecen reproches, son igual de importantes y básicos para el sistema. Pero cuando se tensionan como en el caso que estamos describiendo, este problema no se soluciona simplemente negando un principio en pos del otro. Estos principios deben “pesarse”, y de tal ejercicio, uno se superpone al otro, sin negarlo completamente. En el caso que estamos revisando, el principio de “culpabilidad” (intervención penal mínima) tiene más peso relativo que la “integridad física y psicológica del adolescente” (reinserción social). Alexy⁹ señala al respecto: *“La Ley de colisión expresa el hecho de que entre los principios de un sistema no existen relaciones absolutas de precedencia, sino únicamente relaciones de precedencia condicionada. La tarea de la optimización consiste en establecer dichas relaciones de manera correcta. Como quiera que, según la ley de colisión, establecer una relación de precedencia condicionada es siempre establecer una regla construida con ocasión del caso concreto, debe concluirse que el nivel de los principios y el nivel de las reglas de ningún modo están separados. Resolver un caso mediante una ponderación significa decidirlo por medio de una regla que se fundamenta teniendo en cuenta los principios que juegan en sentido contrario. En esa medida, los principios son razones necesarias para las reglas”*.

Pero quizás la solución práctica a este problema no esté ubicada en la sanción accesoria a que se refiere la Ley, sino más bien en actos jurídicos procesales anteriores, como es la suspensión condicional del procedimiento. Se sabe que las sanciones accesorias en general han sido muy poco utilizadas, a un año de entrada en vigencia de la Ley, y que los jueces han utilizado otras vías para decretar este tratamiento:

- Las ya mencionadas suspensiones condicionales
- Medidas cautelares
- Integración del tratamiento en los Planes de Intervención Individual

A este respecto, es necesario tener presente también que según CONACE, existen:

- 25 centros mixtos en medio libre (residenciales y ambulatorios),
- 3 centros residenciales en medio libre,
- 30 centros ambulatorios en el medio libre,
- 17 centros ambulatorios en el medio privativo de libertad,
- 7 unidades de corta estadía en el medio libre funcionando y 5 en medio privativo de libertad que partirán dentro de poco a penas se autorice su funcionamiento sanitario.

⁸ Alexy, Robert, “Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios”, Universidad Externado de Colombia, pp. 93 a 103.

⁹ Ibid, pp. 100.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740964

Hay que agregar que además de esta oferta especial, existe oferta ambulatoria y residencial bajo el sistema GES¹⁰, para los casos de adolescentes que quisieran ingresar a estos programas de forma voluntaria, como sucede con las suspensiones condicionales.

Así, procesalmente existen otras vías, distintas del artículo 7º, que están siendo utilizadas a fin de que el o la adolescente ingrese a un tratamiento por consumo de drogas. Estas tres formas procesales tienen naturalezas jurídicas distintas, sin embargo todas ellas tienen algo en común: no son “tan voluntarias”, y se insertan en un contexto punitivo, es decir, son productos de la reacción penal, y si bien no son penas propiamente tales, bien puede considerarse una especie de “sanción disminuida”. Morales, citando a Roxin, explica que esta es una de las perspectivas con la que definen las salidas alternativas (como forma de justicia restaurativa): *“Otros autores, como Roxin, asocian la noción de justicia restaurativa precisamente al concepto de sanción o punición. El citado autor plantea que la idea de la reparación en el sistema de sanciones jurídico-penales como sustituto de la pena o por lo menos a su aminoración no es extraña al derecho vigente, citando ejemplos de la legislación alemana dentro de los cuales podemos encontrar la suspensión de la pena a prueba o la misma legislación penal juvenil de ese país. Sin embargo, aclara que el escaso significado de la reparación como sanción o sustituto de ella, se minimiza aún más en la práctica, toda vez que la misma se utiliza como “reacción adicional o evasiva”, entendiéndose en el caso de la sanción la reparación como añadidura a otra sanción y, en el caso de su sustituto, como una clase de respuesta en aquellos casos en que “el delito no es comprobable en un ciento por ciento, pero la sospecha del hecho es tan grande, que no se quiere dejar escapar al imputado totalmente indemne de ello”¹¹*. Esta mirada sirve a efectos de aplicar a estos dispositivos procesales los criterios del artículo 2º y 20 de la Ley N° 20.084, es decir, lo que hemos llamado la “política criminal” respecto de los adolescentes que cometen delitos.

Sin embargo, una de las críticas que se le realiza a este sistema es poca eficacia. Hay muchas deserciones, y a veces los adolescentes ni si quiera concurren al diagnóstico, provocando el fracaso de la salida alternativa. Frente a esto, se ha recordado la experiencia que en adultos ya se está utilizando: los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD).

Los TTD constituyen un modelo diverso del adversarial, característico del proceso penal, en el que un equipo jurídico-psicológico, de común acuerdo, implementan una suspensión condicional consistente en el sometimiento del adolescente a un tratamiento por consumo de drogas, bajo seguimiento técnico y judicial periódico. A grandes rasgos, funciona de la siguiente manera: Una dupla psicosocial aplica una breve encuesta de sospecha diagnóstica a los detenidos u otros imputados. Confeccionada la sospecha diagnóstica, se solicita al tribunal que en un mes más se celebre audiencia de suspensión condicional del procedimiento, y en el tiempo intermedio se realiza la confirmación diagnóstica.

¹⁰ Garantías Específicas de Salud.

¹¹ Morales, Ana María. “Las salidas alternativas y las sanciones no privativas de libertad de reparación del daño y servicios en beneficio de la comunidad en el subsistema de responsabilidad penal de adolescentes infractores de la ley penal”, en REJ – Revista de Estudios de la Justicia – N° 7 – Año 2006. Cita de Roxin: “La reparación en el sistema de los fines de la pena”, traducido por MAIER /CARRANZA en “De los delitos y de las víctimas”, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1992, pp. 4.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740964

Confirmado el diagnóstico, se suspende condicionalmente el procedimiento, y la condición es el tratamiento. Además, durante el tiempo de duración de la suspensión, el imputado deberá tener audiencias periódicas (mensuales) con el juez de garantía, quien controla su avance, junto con el equipo técnico.

Se ha planteado aplicar este modelo en el sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, pero ello entraña otras dificultades. Los adolescentes presentan un perfil distinto del de los adultos. Baste con decir que están en desarrollo, que el sistema nervioso no está plenamente desarrollado, que si tienen actividad delictual, el consumo de drogas es algo aceptado entre sus pares y su entorno, entre otras dificultades.

Sin embargo, la experiencia en adultos ha resultado exitosa, y por ende su aplicación ha querido extenderse a este ámbito. Formalmente, un proyecto de ley contenido en el Boletín N° 5458-07, propone ampliar los delitos a que pueda aplicarse la suspensión condicional del procedimiento, para adolescentes, cuando la condición consista en someterse a un tratamiento de drogas. ¿Conseguiremos con este modelo superar los problemas que se visualizan en el ámbito de las suspensiones condicionales? A mi parecer, si se gestiona el equipo de tal forma que se eviten los traslados innecesarios, si la aprobación para el ingreso al programa puede realizarse con prontitud y en las cercanías del respectivo centro de justicia, y si se logra consensuar con todos los actores de este modelo una efectivo compromiso para que funcione, entonces pueden superarse algunos problemas que se visualizan como los que impiden un mayor alcance de este tipo de intervenciones. Tomando en cuenta lo anterior, me parece que es posible tener éxito en este modelo.

La reinserción escolar y la capacitación laboral como reinserción social.

Se ha señalado que la re-escolarización y la capacitación laboral son dos aspectos fundamentales de la reinserción social, en la medida que constituyen instituciones de socialización normalizadas, es decir, se trata de sistemas que incorporan a las personas a una actividad social aceptada y reconocida, que permite a quienes la integran asumir posiciones que les ayudan a proyectarse en el futuro, y a generar planes de vida.

Sin embargo, ¿cuál es la educación a que se reinserta el o la adolescente? Actualmente tenemos entre manos una crisis en la que aparece como principal punto de controversia la calidad de esta educación. Por otra parte, no puede simplemente plantearse que se debe insertar a los adolescentes al sistema normal de enseñanza, si tienen retrasos importantes en sus estudios, además de otros problemas que exigen una intervención especializada.

Según datos de SENAME, un estudio del año 2006 muestra un 46% de deserción escolar y un 79% de retraso. A marzo de 2008, en los centros Semicerrados el 60% de los adolescentes está desescolarizado. En los Centros Cerrados, el 65% (y el 75% con educación básica); finalmente en Medio Libre el 64% se encuentra desescolarizado. Son cifras que demuestran la brecha que existe al respecto. Sin embargo es más preocupante la brecha que existe respecto de la utilización de los programas de escolarización en sanciones de medio libre, lo que denota la dificultad de que el sistema escolar normal reciba a estos

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740964

jóvenes, estigmatizados y que alejan a los padres de los niños y jóvenes que en esos establecimientos estudian.

En este sentido, el sistema de educación en general debe considerar este fenómeno, e incorporarlo, creando incentivos para que los colegios los reciban y mantengan en sus dependencias, a fin de que puedan desenvolverse con normalidad. Salvo que tengan un retraso en su nivelación escolar, que haga indispensable una nivelación en programas especiales, lo cuales por cierto deberían existir.

En definitiva, numerosos son los desafíos que se proyectan por en este sentido para el área de educación y capacitación laboral, pero el más importante de todos es determinar qué educación, o capacitación laboral, tendrá el impacto que se desea, esto es darle al joven una verdadera esperanza de poder configurar su vida, de manera que pueda tener un proyecto, respetando los derechos de las demás personas, lo que sin duda involucra un trabajo integral, en aspectos individuales, familiares y sociales.

Dimensiones a considerar en un concepto de reinserción social.

Dentro del sistema punitivo, podemos considerar distintos ámbitos desde los cuales mirar el concepto de reinserción social, que es necesario considerar si se pretende proponer un concepto o idea de lo que debe ser tal eje político, en materia de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Estas dimensiones son:

- Dimensión Medio Cerrado
- Dimensión Medio Libre
- Dimensión Post Penitenciaria
- ¿Dimensión de Salidas Alternativas y Medidas Cautelares?

La última de las dimensiones indicadas aparece entre signos de interrogación, pues al no tratarse de sanciones propiamente tales, queda la tarea de justificar porqué se considera como una dimensión a considerar, lo que se desarrollará en su acápite respectivo.

Dimensión Medio Cerrado:

Desde esta perspectiva, es importante considerar las variables inherentes a este sistema. Se trata de adolescentes encerrados en recintos que no les permiten salir al medio libre, salvo beneficios específicos establecidos en el Reglamento de la Ley N° 20.084, Decreto Supremo N° 1.378 del Ministerio de Justicia.

Se trata del medio más hostil para lograr una reinserción social, debido precisamente a que no hay mayor interacción con el medio libre. Por otro lado, los efectos de la prisionización, contagio criminógeno y estigmatización social son propios de este tipo de penas, y si no son abordados de forma apropiada hacen improbable un trabajo de reinserción social. Infraestructura, oferta programática de salud, educación y capacitación laboral, son aspectos centrales en esta mirada, que debe considerar también intervención psicosocial para enfrentar los perversos efectos del encierro, y que ya he indicado. Asimismo, el trabajo

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740964

con la familia, los padres, hermanos, polola/o, hijos y seres queridos se hace de gran importancia, para no perder el vínculo con el tejido social más básico de los y las adolescentes.

Dimensión Medio Libre:

En el caso de este tipo de sanciones, el foco debe centrarse en la mirada intersectorial, es decir, qué es lo que puede aportar el mundo social, a través de las políticas sociales. Las escuelas, consultorios de salud, centros recreativos y culturales, y por supuesto, la familia, son instituciones sociales de relevancia primordial en el trabajo de redes que se realiza en el medio libre. La integración a la escuela, los programas ambulatorios y residenciales para adolescentes que consumen drogas, entre otros, son fundamentales. Una correcta nutrición, y el tratamiento de comorbilidades psiquiátricas, en caso de existir, son básicas para el éxito del resto de las medidas que se adopten. El papel de los y las profesionales que intervienen en este tipo de penas es fundamental, y para ello se requiere de la generación de confianzas que permitan al adolescente formar su propio camino, su proyecto vital, de una forma tal que respete los derechos de las demás personas.

Dimensión Post Penitenciaria:

Esta dimensión es absolutamente nueva en este sistema. Si por “post penitenciario” entendemos aquellas medidas o actividades que se desarrollan con quienes ya han cumplido una sanción penal, ésta es una etapa que no está tratada en la Ley N° 20.084. Cabe entonces preguntarse, ¿es pertinente hablar de medidas post penitenciarias, si la ley que regula este sistema no lo contempla? En el caso de adultos, el asunto es diferente, debido al tratamiento legal que se da a partir del DL 409 y el DS 64, que establecen como requisito el contacto periódico con el Patronato nacional de Reos para obtener la omisión o eliminación de antecedentes penales. Pero en el caso de los y las adolescentes ello no opera así. No es necesario hacer esto para obtener estos beneficios en los papeles de antecedentes, por tanto mal se puede establecer un control “post penitenciario” con dicha fuente legal. Algunos opinan que de todas formas es necesario intervenir en este ámbito, aunque sólo cuando de forma voluntaria acepte el o la adolescente someterse a un seguimiento o programa determinado. Otros plantean que en realidad este punto debe ser abordado por el conjunto intersectorial de oferta social, en la medida que se requiera y el adolescente acepte vincularse con dicha red. En una y otra alternativa hay diversas tareas y desafíos, en la primera se requiere diseñar un modelo de intervención específico, voluntario y menos intrusivo que las medidas sancionatorias o cautelares del sistema. En la segunda alternativa en cambio, no se requiere diseñar una especial intervención, sino asegurar la oferta programática suficiente para satisfacer las especiales necesidades que un adolescente, estigmatizado y con posibles efectos adversos producto de su privación de libertad, pudiesen requerir, de forma voluntaria. Una tercera opción es sencillamente no hacer nada en esta materia, pues la ley nada dice al respecto y no corresponde que el sistema penitenciario o punitivo siga vinculándose con el adolescente, si éste ya cumplió su condena. Esta última opción desconoce la distinta situación con la que un adolescente re-ingresa a la sociedad, es decir, que puede ingresar con una suerte de “desventaja” frente a otros y que pudiese requerir de servicios especiales.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
DOI: 10.5281/zenodo.4740964

¿Dimensión salidas alternativas y medidas cautelares?

Esta dimensión, finalmente trae a colación la pregunta previa de si en efecto, las salidas alternativas y medidas cautelares, no son acaso algo más que simples medidas previas a la pena, sin sentido culpabilizador o sancionatorio. Ya hemos visto que para algunos autores ello no es efectivo, y que estas medidas si contienen elementos punitivos, de menor rigor, pero de mayor aplicación, porque los estándares para su implementación son menores a los requeridos en el caso de la aplicación de una pena propiamente tal. Incluso, una de estas medidas puede llegar a ser mucho más gravosa que la pena misma, léase una medida cautelar de internación provisoria, que en promedio están durando 79,4 días, y la subsecuente aplicación de una sanción no privativa de libertad, como el Servicio en Beneficio de la Comunidad. O la aplicación de una suspensión condicional del procedimiento, por un plazo que legalmente no puede durar menos de un año, versus la aplicación de una pena probable de ejecución inmediata, como una multa o amonestación, o quizás un Servicio en Beneficio de la Comunidad por 30 horas.

A este respecto, Armijo¹² señala *“Por ejemplo, se suspende un proceso en el cual se le acusa al menor de una violación. El Juzgado Penal Juvenil le impone la obligación, por un período determinado, de cambiar de domicilio, matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea enseñarle alguna profesión u oficio y además no debe acercarse a los testigos y a la víctima. A pesar de que las medidas son menos gravosas que una posible condena a prisión, lo cierto es que significan una sanción e implican, a la vez, un menoscabo de sus derechos constitucionales a la libertad de tránsito, educación, habitación, etc., sin que se haya demostrado previamente su culpabilidad (art. 39 Constitución Política)”*.

Entonces, teniendo lo anterior presente, ¿es posible hablar de reinserción social en este tipo de medidas y salidas alternativas? A mi parecer si, respecto de las suspensiones condicionales, por el hecho de tener un plazo mínimo de un año, por lo que en efecto pueden aplicarse con un sentido de reinserción social esencial, lo cual fundamenta por ejemplo, la generación de programas de Tribunales de Tratamiento de Drogas, al cual ya nos hemos referido.

Pero en lo que se refiere a la Internación Provisoria, ello conlleva muchas dificultades, pues la duración variable de las mismas no permiten, en la mayoría de los casos, aplicar una oferta programática, que requiere de un mínimo de tiempo para su aplicación. Sobre este tema, la Ley N° 20.253, conocida como “Agenda Corta Antidelincuencia”, ha generado controversia, al discutirse su aplicación en el sistema de la Ley N° 20.084, sobre todo en lo que dice relación con la apelación de la resolución que niega la prisión preventiva, y que mantiene dicha medida cautelar hasta que se encuentre ejecutoriada la resolución, por plazos muy breves (de algunos días), si la resolución es confirmada por la Corte. A este

¹² Armijo, Gilbert. “Manual de derecho Procesal Penal Juvenil (Jurisprudencia constitucional y procesal)”, Investigaciones Jurídicas S.A., ILANUD, Unión Europea. San José de Costa Rica, 1998, pp. 46 y 47.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740964

respecto, Piedrabuena¹³ explica el origen de esta modificación, reconociendo sin embargo el problema carcelario, que se aumentaba con esta medida: *“Nuestra opinión era que algunas decisiones erróneas de los jueces podían ser corregidas por la Corte de Apelaciones porque el sistema establecía los recursos procesales pertinentes, lo que no sucedía con algunos errores en las declaraciones de ilegalidad de la detención en que la mayoría de la jurisprudencia denegaba el recurso de apelación por inadmisibles. Es decir, si los errores eran corregidos por los Tribunales Superiores, el problema no era tan agudo, salvo que los detenidos liberados no volvieran a ser encontrados y permanecieran fugados o cometieran un nuevo delito y fueran detenidos.*

Esto explica que el apoyo del Ministerio Público al proyecto del Ejecutivo no tuviera la misma fuerza que la que otorgó al proyecto en materia de la apelación de la declaración de ilegalidad, sin perjuicio de reconocerse de que efectivamente ha aumentado considerablemente el número de personas sujetas a prisión preventiva, sin que se solucione real y efectivamente el problema carcelario en Chile”.

En la historia de la discusión de esta ley, y en específico de esta modificación, no se hizo el alcance de su aplicación al sistema de responsabilidad penal de adolescentes, lo que ha generado un debate a nivel jurisdiccional que no se ha resuelto definitivamente¹⁴. Pero en donde se afirme su aplicación, se agudiza el problema señalado en relación a la internación provisoria y la posibilidad de aplicar medidas de reinserción social en dichas circunstancias.

Perspectiva de Género y reinserción social.

Este eje de reinserción social debe incorporar un enfoque de género, que se traduce en contemplar medidas especiales tanto para hombres y mujeres, en el desarrollo de sus actividades. Sea cual sea la medida adoptada, lo que está detrás de cualquier intervención, es la construcción de una identidad, que en parte está definida por el género. Es importante, por ejemplo, para tener presente la construcción de la identidad masculina en torno a la violencia, o la construcción de la identidad femenina en cierto tipo de delitos.

Asimismo, las discriminaciones de género no se dan sólo en los ámbitos formales y socialmente aceptados, a los que se requiere reinsertar, sino además en los ámbitos informales, en el delito. En una pandilla compuesta de hombres y mujeres, ¿reciben lo mismo todas y todos ellos por el producto del botín de un delito? Entre un hombre y una mujer que hurtan pequeñas cosas en un supermercado, ¿quién tiene más posibilidades de ser detenido o detenida? Y si resulta que es la mujer, ¿ello es por su diferencia en capacidades físicas con respecto a los hombres, o es una decisión previa para lograr que al menos uno (el hombre) salga con las cosas hurtadas?

¹³ Piedrabuena Richard, Guillermo, “Ley 20.253 Agenda Corta Antidelincuencia”, Legis Chile S.A., Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008, pp. 150 y 151.

¹⁴ Corte de Apelaciones de Santiago, ROL N° 558-2008, 845-2008 y 700-2008; Corte de Apelaciones de Antofagasta, ROL N° 71-2008; Corte de Apelaciones de Coyhaique, ROL N° 6-2008; Corte de Apelaciones de Temuco, ROL N° 356-2008; Corte de Apelaciones de La Serena, ROL N° 87-2008 y 90-2008; Corte de Apelaciones de San Miguel, ROL N° 501-2008 y 531-2008, entre otros fallos.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
DOI: 10.5281/zenodo.4740964

Sabido es también que las mujeres se educan más que los hombres en general, pero ¿incide ello en la comisión de más o menos delitos, o en la naturaleza de los mismos?

Al respecto, y sobre la realidad Inglesa, Newburn¹⁵ señala que *“Generally speaking, the peak age of offending is higher for males than it is for females; currently being eighteen for males and fifteen for females. Official statistics also suggest that the peak age of known male offending has increased; it was fourteen years in 1971, fifteen in 1980, and increased to eighteen by 1990, where it has since remained according to the 2000 Criminal Statistics”*. Realizar análisis estadísticos que distingan sexo y edad, en relación a la comisión de delitos, es esencial para tener una mirada de género del fenómeno en Chile, y por ende una intervención más adecuada.

Todos estos aspectos apuntan a una verdadera aplicación del enfoque de género, tanto para comprender la criminalidad juvenil desde una forma más compleja, como para incorporar esta mirada especial en el trabajo que se realice a todo nivel respecto los y las adolescentes.

No se trata de segregar a hombres y mujeres por ser tales, como si el sólo hecho de la separación por criterios genitales cumpliera la función de no discriminar a la mujer. Ello es un error. Se sabe que la oferta de reinserción social se hace más compleja cuando se contempla el factor género, pero ello no siempre significa separación. Hombres y mujeres puede estudiar en la misma sala de clases, compartir actividades recreativas y culturales, en la medida que ello no vaya en perjuicio de ellos y ellas mismos, así como respecto de las medidas de seguridad. La regla de no discriminación quiere decir acceso con igualdad de oportunidades, y eso no se cumple sólo con la separación, es más, a veces dicha segregación puede ir en directo perjuicio de las mujeres, si ello implica no tener acceso a la oferta socioeducativa a la que los hombres, por ser más en número, si tienen.

¿Qué es en definitiva la reinserción social? Una propuesta

Para algunos autores, la reinserción social es más parte de una política social que de una política criminal, pues como señala Albrecht, *“la educación de la que se habla en las pedagogías y en las ciencias de la educación aspira al desarrollo de la personalidad, contando con su autonomía y participación, y considerando plenamente su subjetividad. Para ello- agrega Albrecht- también es necesario contar con posibilidades de socialización adecuadas, es decir, circunstancias vitales que permitan un desarrollo de la personalidad, pero la disposición y distribución de tales posibilidades de desarrollo –concluye- es una tarea política social estatal, no la tarea del derecho penal y la justicia. La “educación” del derecho penal de adolescentes, en cambio, tiene un único objetivo sostenible desde el punto de vista constitucional, cual es la “dirección parcial del comportamiento, en el sentido de*

¹⁵ Newburn, Tim. “Young People, Crime, and Youth Justice”, en “The Oxford Handbook of Criminology”, tercera edición, Editada por Mike Maguire, Rod Morgan y Robert Reiner, Oxford University Press, 2002, pp. 540 y 541.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740964

la exigencia de un comportamiento legal”¹⁶. Desde esta lectura, además está hablar de reinserción social en el sistema penal de adolescentes, quizás respondiendo a la idea de que el sistema penal mal puede hacer “un bien”, si está diseñado para retribuir un mal (el delito) por otro mal (la pena).

Couso¹⁷, por su parte, se pregunta “¿*Qué espacio queda para los viejos objetivos educativos y de (re) socialización en este nuevo derecho penal juvenil garantista y proporcionalista?*”, y comienza a abordar una serie de hipótesis, en las que revisa las diversas formas en que se ha abordado este enfoque, llegando finalmente a formular seis tesis que paso a detallar:

- Primera tesis: El ideal (re)socializador debe usarse, en el derecho penal de adolescentes, primariamente como argumento despenalizador, al menos en casos de criminalidad leve u ocasional
- Segunda tesis: La derivación a servicios de apoyo social, familiar o psicológico será pertinente sólo si ello es necesario. Y si ello efectivamente sucede, este servicio no puede tener carácter punitivo.
- Tercera tesis: Si se opta por aplicar una pena, el elemento resocializador debe servir para disminuir la intensidad punitiva.
- Cuarta tesis: La intervención social en el medio libre debe tomar en consideración, para su eficacia, la historia y circunstancias del adolescente, mas ello no puede resultar en una discriminación, sirviendo para ello, como límite, el principio de culpabilidad.
- Quinta tesis: El principio resocializador sólo debe servir para limitar o reemplazar la pena, y por tanto si ambas cosas pueden evitarse por medio de un acuerdo reparatorio, esto debe preferirse.
- Sexta tesis: Si no puede evitarse una pena privativa de libertad, el principio resocializador debe servir para dar una condición más benigna a las condiciones de encierro, y para la obtención de beneficios penitenciarios.

Llobet¹⁸ coincide con Couso, pues también expresa: “*Como consecuencia del principio educativo se trata de que la sanción privativa de libertad se ordene solamente en casos absolutamente excepcionales, favoreciéndose la imposición de sanciones socioeducativas y órdenes de orientación y supervisión. Se une a ello una preocupación de que cuando se impone una sanción privativa de libertad en su ejecución se trate de compensar las deficiencias educativas y psicológicas que tenga el joven y los efectos criminógenos de dicho tipo de sanción*”

¹⁶ Albrecht, Meter-Alexis (1990), “El Derecho Penal de Menores”. Traducción de la primera edición alemana por Bustos, Ramírez. PPU, Barcelona. Citado por Couso, Jaime, “Principio Educativo y (re)socialización en el derecho penal juvenil”, en Revista Justicia y Derechos del Niño , N° 9, año 2007, UNICEF.

¹⁷ Ibid, pp. 228 y 229.

¹⁸ Llobet Rodríguez, Javier. “Principios de la fijación de la sanción penal juvenil”, en Tiffer, Llobet y Frieder, “Derecho Penal Juvenil”, ILANUD, DAAS, San José de Costa Rica, 2002, pp. 440.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740964

La Sala Constitucional de Costa Rica¹⁹, señala que *“Junto al principio de humanidad, que debe privar (sic) en la ejecución penal, se acentúa en nuestro medio la aspiración rehabilitadora (artículo 51 del Código Penal). Esta concepción en relación con los fines de la pena es una doctrina preventivista y antirretributista, fundamentada en el respeto de los Derechos Humanos, en la resocialización de los delincuentes que rechaza la idea del Derecho Penal represivo, el que debe ser reemplazado por sistemas preventivos, y por intervenciones educativas y rehabilitadoras de los internos, postulando una intervención, para cada persona, la pena debe ser individualizada, dentro de los extremos fijados por el legislador, tomando en consideración ciertas circunstancias personales del sujeto activo (artículo 71 del Código Penal). El Plan de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional de Criminología, debe poner en práctica los señalados principios, tratando de lograr que el condenado a pena de prisión, pueda lograr su reincorporación al medio social del que ha sido sustraído a causa de la condena”*. Esta opinión coincide de alguna manera con lo planteado con los autores antes citados, y profundiza en el contenido o fin de la reinserción social.

Para quien escribe, la reinserción social es un objetivo central de la política criminal de adolescentes, que se conjuga en armonía y tensión constante con los otros dos ejes de dicha política pública, atravesados por el eje central de derechos humanos. Es más que la simple consideración de algunas medidas que, aisladamente, nada nos dicen sobre el objetivo central de esta política criminal. Educación, salud, trabajo, tratamiento de drogas deben estar articulados en torno a un objetivo concreto respecto de cada adolescente que allí ingresa, teniendo presente además el enfoque de género. Este objetivo, a mi juicio, debe ser coherente con lo prescrito por la Convención de Derechos del Niño, en su artículo 40 N° 1, esto es:

“Artículo 40

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad”.

Las consideraciones sobre la reincidencia, o reingreso de los y las adolescentes al sistema, pueden servirnos como un indicador, más no completo, de esta política. Debiera usarse también, como indicador, el efectivo reingreso a la educación formal, el porcentaje de tratamientos de droga terminados con éxito, el ingreso a empleos remunerados posteriores a la capacitación laboral, y en todo, distinguiendo por género.

¹⁹ Sala Constitucional de Costa Rica, voto N° 6829-93 de las ocho horas treinta y tres minutos del 24 de diciembre de 1993, citada en Montenegro, Carlos E., “Manual de la Ejecución de la Pena”, Investigaciones Jurídicas S.A., San José de Costa Rica, primera edición, 2001, p. 36.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740964

La reinserción social, en mi concepto, debe apuntar en definitiva a la generación de un proyecto propio, autónomo y respetuoso de los derechos de las demás personas, acompañado de la articulación de redes sociales y recursos personales, con enfoque de género, para sostener ese proyecto en el tiempo y darle una viabilidad plausible, en el entorno comunitario en el que normalmente se desenvuelve el o la adolescente.

Como se dijo en un comienzo, la reinserción social es una idea política, de política criminal y política social. En ella depositamos nuestra esperanza de reparar el camino que han tomado los y las adolescentes, muchas veces a causa de la discriminación, pobreza y marginalidad generada por nuestra propia sociedad de Mercado Post Fordiana, tal como indica Young²⁰ al señalar que *“A world of material and ontological security from cradle to grave was replaced by precariousness and uncertainty; and where social commentators of the 1950s and 1960s berated the complacency of a comfortable ‘never had it so good’ generation, those of today talk of a risk society where social change becomes the central dynamo of existence and where anything might happen (...).*

Such a change was brought about by market forces which have systematically transformed both the sphere of production and consumption. This shift from Fordism to post-Fordism involves the unraveling of the world of work where the primary labour market of short-term contracts, flexibility, and insecurity increases, as does the growth of an underclass of structurally unemployed. It results, in Will Hutton’s catchphrase, in a ‘40:30:30 society’ (1995) where 40 per cent of the population are in tenured secure employment, 30 per cent in insecure employment, and 30 per cent marginalized, idle, or working for poverty wages”.

Es por ello que el Estado y la Sociedad Civil deben hacerse responsables de este “30 por ciento” de marginalidad, y proporcionar los medios necesarios para que los y las adolescentes puedan llegar a tener lo que, a mi juicio, es la meta fundamental de la reinserción: lograr tener un proyecto vital, y sostenerlo concretamente en su entorno, con respeto a los derechos de las demás personas.

²⁰ Young, Jock. “Crime and Social Exclusion”, en “The Oxford Handbook of Criminology”, tercera edición, Editada por Mike Maguire, Rod Morgan y Robert Reiner, Oxford University Press, 2002, pp. 459.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740964

Bibliografía.

- ✓ Albrecht, Meter-Alexis (1990), “El Derecho Penal de Menores”. Traducción de la primera edición alemana por Bustos, Ramírez. PPU, Barcelona.
- ✓ Alexy, Robert, “Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios”, Universidad Externado de Colombia.
- ✓ Armijo, Gilbert. “Manual de derecho Procesal Penal Juvenil (Jurisprudencia constitucional y procesal)”, Investigaciones Jurídicas S.A., ILANUD, Unión Europea. San José de Costa Rica, 1998.
- ✓ Arriagada y Lobato (2007) Consumo de Drogas en la Adolescencia: Factores de riesgo y protección asociados. En <http://justiciapenaladolescente.blogspot.com/>.
- ✓ Convención sobre los Derechos del Niño.
- ✓ Couso, Jaime, “Principio Educativo y (re)socialización en el derecho penal juvenil”, en Revista Justicia y Derechos del Niño , N° 9, año 2007, UNICEF.
- ✓ Historia de la ley N° 20.084 en <http://www.bcn.cl/histley/lfs/hdl-20084/HL20084.pdf>.
- ✓ Jurisprudencia: Corte de Apelaciones de Santiago, ROL N° 558-2008, 845-2008 y 700-2008; Corte de Apelaciones de Antofagasta, ROL N° 71-2008; Corte de Apelaciones de Coyhaique, ROL N° 6-2008; Corte de Apelaciones de Temuco, ROL N° 356-2008; Corte de Apelaciones de La Serena, ROL N° 87-2008 y 90-2008; Corte de Apelaciones de San Miguel, ROL N° 501-2008 y 531-2008.
- ✓ Ley N° 20.084 que establece un Sistema de Responsabilidad para los Adolescentes que Infringen la Ley Penal.
- ✓ Llobet Rodríguez, Javier. “Principios de la fijación de la sanción penal juvenil”, en Tiffer, Llobet y Frieder, “Derecho Penal Juvenil”, ILANUD, DAAS, San José de Costa Rica, 2002.
- ✓ Morales, Ana María. “Las salidas alternativas y las sanciones no privativas de libertad de reparación del daño y servicios en beneficio de la comunidad en el subsistema de responsabilidad penal de adolescentes infractores de la ley penal”, en REJ – Revista de Estudios de la Justicia – N° 7 – Año 2006.
- ✓ Montenegro, Carlos E., “Manual de la Ejecución de la Pena”, Investigaciones Jurídicas S.A., San José de Costa Rica, primera edición, 2001.
- ✓ Newburn, Tim. “Young People, Crime, and Youth Justice”, en “The Oxford Handbook of Criminology”, tercera edición, Editada por Mike Maguire, Rod Morgan y Robert Reiner, Oxford University Press, 2002, pp. 540 y 541.
- ✓ Piedrabuena Richard, Guillermo, “Ley 20.253 Agenda Corta Antidelincuencia”, Legis Chile S.A., Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008.
- ✓ Roxin, Claus. “La reparación en el sistema de los fines de la pena”, traducido por MAIER /CARRANZA en “De los delitos y de las víctimas”, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1992.
- ✓ Sala Constitucional de Costa Rica, voto N° 6829-93 de las ocho horas treinta y tres minutos del 24 de diciembre de 1993.
- ✓ Soto Piñeiro, Miguel. “Una Jurisprudencia Histórica: Hacia el reconocimiento del “Principio de Culpabilidad” en el Derecho Penal Chileno”, en Revista de Derecho de la Universidad Finis Terra, Año III, N° 3, 1999

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740964

- ✓ Young, Jock. “Crime and Social Exclusion”, en “The Oxford Handbook of Criminology”, tercera edición, Editada por Mike Maguire, Rod Morgan y Robert Reiner, Oxford University Press, 2002.